

Interfaz gráfica para la automatización de un sistema de compostaje aerobio.

J. López Ramos¹, A. Martínez Sibaja¹, J.P. Rodríguez Jarquin^{*1}, J.J.A. Flores Cuautle¹, E.A. Cuellar Cortés¹

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP.94300, Orizaba, Veracruz, México.

^{*}jrodriguezj@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Debido al aumento en la generación de desechos orgánicos y la emisión de gases de efecto invernadero que estos producen es necesario que las empresas, y las personas en general, puedan aminorar la emisión de dióxido de carbono y metano producido por la descomposición de los desechos. El compostaje es la mejor opción disponible para tratar los desechos orgánicos una vez que estos se han generado, para llevar a cabo un mejor manejo de estos sistemas, se han realizado trabajos de automatización de las variables de interés de este proceso, una parte importante para el uso de estos sistemas de automatización es la generación de interfaces gráficas que permitan su manejo al operador humano, desde la cual pueda supervisar dichas variables de interés así como el comportamiento de sensores y actuadores del sistema, teniendo como fin aumentar la confiabilidad en su uso, en este trabajo se presenta la generación e implementación de una interfaz gráfica para la automatización de un sistema de compostaje aerobio utilizando software de uso libre (Python).

Palabras clave: Automatización, proceso de compostaje, interfaz gráfica.

Abstract

Due to the increase in the generation of organic wastes and the emission of greenhouse gases that they produce, it is necessary for companies and individuals in general to reduce the emission of carbon dioxide and methane produced by the decomposition of wastes. Composting is the best option available to treat organic wastes once they have been generated, to carry out a better management of these systems, it has been carried out works of automation of the variables of interest of this process, an important part for the use of these automation systems is the generation of graphical interfaces that allow its management to the human operator, from which it can supervise these variables of interest as well as the behavior of sensors and actuators of the system, in order to increase the reliability of its use. In this work we present the generation and implementation of a graphical interface for the automation of an aerobic composting system using free software (Python).

Key Words: Automation, composting process, graphic interface.

Introducción

El desperdicio de alimentos produce un efecto negativo sobre el medio ambiente al llegar al basurero. Como parte de su ciclo natural de descomposición, se producen gases de efecto invernadero, como lo son el metano y el dióxido de carbono, los cuales, contribuyen en gran medida al cambio climático

y al calentamiento global. Además de que generan el agotamiento de recursos naturales como lo son el agua, la energía y los nutrientes del suelo.

En promedio, en México, se genera por individuo 1.2kg de residuos sólidos al día (Semamat, 2015). La gran mayoría de estos residuos son arrojados a vertederos en lugar de ser reciclados. Para reducir la emisión de los GEI es necesario separar la basura, de modo que, los desechos orgánicos puedan utilizarse como materia prima para hacer uso de compostadores, sin embargo, los compostadores existentes, tanto domésticos como comerciales, requieren de la intervención humana para que puedan funcionar y, en muchos casos, también es necesario el conocimiento técnico del tema, ya que, se debe de controlar la humedad y la temperatura generada en el proceso de compostaje, incluso, hay que des compactar la composta para que exista oxígeno suficiente y los microorganismos encargados de descomponer los desechos orgánicos no mueran por falta de oxígeno y/o exceso-falta de humedad y temperatura.

Las interfaces graficas brindan la posibilidad de representar el proceso de forma clara y sencilla, su uso es muy intuitivo permitiendo que los usuarios con nulo conocimiento técnico del proceso puedan ejecutar comandos simples para continuar con el proceso de compostaje. Es por esto que el uso de interfaces graficas son de gran importancia para la automatización de los sistemas de composta ya que es posible mejorar el volumen y calidad del compostaje mediante la automatización de su proceso tal y como se vio reflejado en el trabajo de (Pratama, Ariyanto, & Karimah, 2019) y de (Jordão et al., 2017).

Metodología.

Caso de estudio.

El proceso de compostaje aerobio consiste en la descomposición biológica de desechos orgánicos, por medio de bacterias y hongos, para la formación de sustratos orgánicos que esté libre de patógenos, sea estable y que su aplicación al suelo sea benéfica (Bohórquez Santana, 2019). Al ser un proceso biológico es necesario tener en cuenta algunas variables muy importantes para que el proceso de compostaje se desarrolle de manera correcta.

- Aireación. Las bacterias al ser organismos vivos requieren de la cantidad necesaria de oxígeno para que puedan desarrollarse de manera correcta a través de las fases del compostaje. A continuación, se muestra un diagrama esquemático para la representación del sistema de control de la variable aireación (Figura 1).

- 1: Corriente de aire húmedo (paso previo por contenedor de Na(OH))
- 2: Corriente de aire neutralizado con ácido bórico.

Figura 1 Diagrama esquemático para el sistema de control de la variable aireación.

El sistema bombeará aire con una bomba comercial (B1) utilizada para peceras, pasando por el contenedor T-A1 (hidróxido de sodio 10%) y a su vez por T-A2 (agua), alimentando la parte inferior del compostero a fin de airear el contenido de manera homogénea, siendo monitoreado el flujo de aire con un medidor de flujo (FR), haciendo uso de un tubo PVC de ½ pulgada con perforaciones.

- Humedad. Con el objetivo de que se desarrollen de manera eficiente los microorganismos es necesario el monitoreo y control del porcentaje de humedad en la composta (Figura 2), ya que demasiada humedad crearía un ambiente con poco o nulo oxígeno y muy poca haría que los organismos no puedan crecer ni reproducirse. El rango óptimo de humedad es de entre 40 y 60 % (Bohórquez Santana, 2019).

- 1: Flujo de agua desde T-H1.

Figura 2 Diagrama esquemático de control para variable humedad.

El sistema bombea agua almacenada en el contenedor T-H1 hacia la parte superior del compostero por medio de una bomba comercial de agua para peceras (B2)

- Temperatura. Gracias a la temperatura se pueden definir las fases del proceso de compostaje. La fase 1 inicia a temperatura ambiente, al incrementarse la actividad microbiana la temperatura aumenta hasta aproximadamente los 40-45 °C, lo cual da lugar a la segunda fase, de higienización, en esta etapa se eliminan todos los patógenos dañinos. La fase 3 se da cuando la temperatura empieza a descender, a esta se le conoce como fase

de enfriamiento. Por ultimo la fase de maduración se da a temperatura ambiente y el producto esta listo cuando el pH es neutro y tiene un color café oscuro (Fronteres, 2018). Si la temperatura es demasiado baja (temperatura ambiente menor a 30-35°C), es probable que se deba a la falta de humedad, por lo tanto, se tendrá que verificar el porcentaje de humedad, caso contrario, si la temperatura es demasiado alta (temperatura ambiente mayor a 65-70°C) se tendrá que airear la mezcla y si esto no funciona se tendrá que des compactar un poco (Figura 3).

Figura 3 Parámetros aproximados para un buen producto final (Roman, Martinez, & Pantoja, 2013).

Resultados

Interfaz gráfica.

La interfaz fue diseñada para que muestre una gráfica, en tiempo real, de las variables de interés (aireación, humedad y temperatura), una tabla para ayudar a visualizar todos los datos de dichas variables, un menú despegable que nos permitirá cambiar de entre las diferentes graficas a mostrar y un indicador que nos mostrara el estado de nuestros actuadores (Figura 4).

1. Gráfica. Se grafican en tiempo real los datos obtenidos de nuestras variables de interés.
2. Tabla de datos. Se presentan de manera ordenada los datos obtenidos de las variables de interés.
3. Selección de señal. Un pequeño menú despegable (creado con un comboBox) que nos permite elegir la señal que queremos monitorear ("Todas las señales", "Temperatura", "Humedad", "Aireación" y "pH").
4. Se muestra el estado (encendido o apagado) de nuestro actuador.

Figura 4 Interfaz gráfica y sus elementos.

Obtención de datos y comunicación entre Arduino e interfaz gráfica.

Se utiliza el microcontrolador Atmega328p, en su versión de Arduino UNO. La comunicación se realiza por medio del puerto serial entre la placa Arduino y la PC.

Para la obtención de datos se declaran 4 variables globales. Con la instrucción “deque” se inicializa una “colección” o una lista, la cual inicia en un valor de cero y declaramos una longitud máxima de 100 valores (0-99), lo que permite que la gráfica se actualice de forma constante.

```
13 y1 = deque([0], maxlen=100) #Temperatura
14 y2 = deque([0], maxlen=100) #Humedad
15 y3 = deque([0], maxlen=100) # Aireación
16 y4 = deque([0], maxlen=100) #pH
```

Figura 5 Alta de variables globales.

Para configurar la comunicación se hace uso de varias instrucciones. Como se muestra en la *Figura 6*, Se denomina al microcontrolador Arduino con la variable “a”, indicando que la comunicación será a través del puerto COM3 a una velocidad de 57600 baudios. Se habilitan los puertos analógicos y los declaramos como entrada el puerto A0, A1, A2 y A3. También se declara el puerto digital 3 como salida (Figura 6).

```
26     A1 = a.get_pin('a:1:i')
27     A2 = a.get_pin('a:2:i')
28     A3 = a.get_pin('a:3:i')
29     A0 = a.get_pin('a:0:i')
30     c=a.get_pin('d:3:o')
```

Figura 6 Configuración de puertos de entrada salida.

Programación de la interfaz gráfica.

La interfaz gráfica consta de 4 elementos principales; la gráfica, la tabla, el menú y los indicadores de estado. Para configurar los parámetros de la gráfica de monitoreo se debe indicar la longitud de los ejes X y Y, la cual será de cero a 100, configuramos el titulo de “Monitoreo” en color blanco, y el eje Y, llevará el titulo de “Escala” y el X, de “Tiempo” (Figura 7).

```
39     self.ui.grafica1.setXRange(0, 100)
40     self.ui.grafica1.setYRange(0, 100)
41     self.ui.grafica1.setTitle("Monitoreo", color="w")
42     self.ui.grafica1.setLabel('left', 'Escala')
43     self.ui.grafica1.setLabel('bottom', 'Tiempo', )
44     self.ui.grafica1.showGrid(x=True, y=True)
```

Figura 7 Código para configurar los parámetros de la gráfica.

Para configurar los parámetros de la tabla utilizamos el código que se muestra en la *Figura 8*, en el cual definimos que será una tabla de 2 columnas por 4 filas y que el encabezado de cada columna de izquierda a derecha es “Señal” y “Medida”, respectivamente. Así mismo el titulo de cada fila debajo de “Señal” son “Temperatura”, “Humedad”, “Aireación” y “pH”.

```
49     self.ui.tabla.setRowCount(4)
50     self.ui.tabla.setColumnCount(2)
51     self.ui.tabla.setHorizontalHeaderLabels(['Señal', 'Medida'])
52     self.ui.tabla.setItem(0, 0, QTableWidgetItem('Temperatura'))
53     self.ui.tabla.setItem(1, 0, QTableWidgetItem('Humedad'))
54     self.ui.tabla.setItem(2, 0, QTableWidgetItem('Aireación'))
55     self.ui.tabla.setItem(3, 0, QTableWidgetItem('pH'))
```

Figura 8 Código para configurar los parámetros de la tabla.

Ahora con el uso de una función llamada “graficador”, utilizando las variables globales anteriormente creadas, asignamos cada variable global (y1, y2, y3 y y4) a una variable dentro de graficador como se muestra en la *Figura 9*. De igual manera se obtiene el valor de cada entrada analógica con la instrucción “.read” y a esta se le debe de multiplicar por 100, ya que el valor que obtenido en Python va de 0 a 1.

```
59 def graficador(self):  
60     global y1, y2, y3, y4  
61     Tempe = A0.read() * 100 #Temperatura  
62     Hume = A1.read() * 100 #humedad  
63     Aire = A2.read() * 100 #Aireacion  
64     pH = A3.read() * 100 #pH  
65     y1.append(Tempe)  
66     y2.append(Hume)  
67     y3.append(Aire)  
68     y4.append(pH)
```

Figura 9 Código de asignación de variable global a variable de interés.

Para seleccionar la gráfica a mostrar se programó cada opción del menú desplegable. Como ejemplo la opción "Todas las señales"; cuando se seleccione en el comboBox dicha opción, se graficarán las 4 variables que se obtuvieron anteriormente, cada variable tendrá una señal que nombraremos respectivamente según la asignada, le daremos un color y por ultimo en la grafica se agregara el nombre de la señal con la instrucción "addLegend()" (Figura 10) .

```
85 if self.ui.comboBox.currentText() == 'Todas las señales':  
86     self.ui.grafical1.plot(y1, name='%Temperatura', pen='g', clear=True)  
87     self.ui.grafical1.plot(y2, name='%Humedad', pen='b')  
88     self.ui.grafical1.plot(y3, name='%Aireacion', pen='r')  
89     self.ui.grafical1.plot(y4, name='%pH', pen='y')  
90     self.ui.grafical1.addLegend()
```

Figura 10 Código para la opción "Todas las señales".

Este mismo procedimiento se aplicará al resto de las opciones del comboBox, asignando solo las variables correspondientes a cada opción.

Como se muestra en las Figuras 11 y 12, Se obtienen los valores de las variables de interés provenientes de los puertos analógicos del microcontrolador.

Figura 11 Grafica para la variable Temperatura (izquierda) y Humedad (derecha).

Figura 12 Grafica de Aireación (izquierda) y pH (derecha).

A la par que esto sucede, la tabla que nos muestra el valor de las variables se actualiza en tiempo real, permitiendo que se nos facilite el monitoreo de cada variable.

	Señal	Medida
1	Temperatura	54.55 °C
2	Humedad	42.42 %
3	Aireación	41.54 %
4	pH	6.0

Figura 13 Tabla que contiene los datos de las variables de interés.

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende implementar técnicas avanzadas de control que sean adecuadas para controlar las variables de interés del sistema de compostaje, para maximizar la calidad y volumen del fertilizante obtenido a través de este proceso.

Conclusiones

El trabajo desarrollado demuestra que es posible realizar procesos de automatización de plantas piloto, en este caso un sistema de compostaje aerobio mediante el uso integral de software y hardware libre, utilizando microcontroladores open source como tarjetas de adquisición de datos y la generación de un sistema de monitoreo y automatización con Interfaz Hombre máquina a partir de lenguaje Python y las librerías PyQt, permitiendo que este proceso se realice en tiempo real. Teniendo como finalidad una mayor facilidad de operación por parte de los operarios y así aumentar la confiabilidad de este tipo de procesos.

Referencias

- Bohórquez Santana, W. (2019). *El proceso de compostaje. El proceso de compostaje*. <https://doi.org/10.19052/978-958-5486-67-6>
- Fronteres, A. C. d'Enginyeria S. (2018). *Manual de producción de compost*.
- Jordão, M. D. L., de Paiva, K., Firmo, H. T., Inácio, C. T., Rotunno Filho, O. C., & e Lima, T. de A. (2017). Low-cost automatic station for compost temperature monitoring. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 21(11), 809–813. <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v21n11p809-813>

- Pratama, Y. F., Ariyanto, E., & Karimah, S. A. (2019). Prototype of automation of organic fertilizer manufacturing systems based on internet of things. *2019 7th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2019*, 1–6.
<https://doi.org/10.1109/ICoICT.2019.8835299>
- Roman, P., Martinez, M. M., & Pantoja, A. (2013). *Manual de compostaje del agricultor. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe*. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf>
- Semamat. (2015). Informe de la situación del medio ambiente en México, 3.